

Результати наукової атрибуції пам'яток гаптування з колекції НКПШЗ отримують подальший розвиток у наукових дослідженнях, пов'язаних із проведенням їхнього критичного аналізу й інтерпретації. У межах цієї роботи продовжують розкриватися актуальні взаємозв'язки музейного предмета, вилученого із середовища свого побутування, з певною історичною дійсністю; окреслюється обсяг аксіологічної інформації, що міститься у ньому; визначається його музейна цінність. Доступність автентичного матеріалу для співробітників Заповідника дає змогу отримати дійсні наукові знання з проблемних питань, розв'язання яких потребує безпосереднього контакту з пам'яткою. У подальшому ця інформація використовується при укладанні наукових каталогів та розробці тематико-експозиційних планів експозицій.

Таким чином, нині наукове вивчення пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст., що проводиться у межах науково-дослідної діяльності НКПШЗ, полягає в атрибуції та інтерпретації предметів із золотною вишивкою. Проблематика вивчення пам'яток гаптування з колекції НКПШЗ пов'язана з низкою чинників. Зокрема помилками в атрибуції назв і функцій текстильних виробів, документально зафіксованими в інвентарях, відсутністю повного обсягу довоєнної облікової інформації з відомостями про місце надходження предметів.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ДОЛЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК, ДОСЛІДЖЕНИХ ГРИГОРІЄМ ПАВЛУЦЬКИМ

Професор Київського Імператорського університету Св. Володимира Григорій Григорович Павлуцький (1861–1924) у перші роки ХХ ст. чи не перший звернувся до вивчення архітектурних пам'яток України – тодішнього Південно-Західного краю Російської імперії. Тоді його наукові інтереси зосередилися переважно на сакральних пам'ятках Правобережжя, але не тільки християнських, а й юдейських. Серед останніх його найбільше цікавили дерев'яні синагоги та їхній зв'язок з місцевим мистецтвом. Результатом цих досліджень стали кілька невеликих публікацій¹, після яких 1905 р. з'явилася ґрунтовна праця “Древности Украины” фактографічно-описового характеру², де автор дав опис пам'яток з короткими історичними довідками, їхні фотографії, плани, розрізи. Цікаво, що більшість матеріалів фотофіксації виконав у експедиціях сам Г. Павлуцький. Там, де йому в цьому допомогли колеги й учні, він коректно відзначив це з подякою: церкви в Трипіллі і Ходорові – фото Миколи Біляшівського; церкви у Сутківцях, Слободі Шаргородській, Пиляві, Залуччі-Черченському, Княжполі – фото Євтіма Сіцинського; церкви у сс. Кам'янече, Білашки, Болячів, Брусилів, Лісовичі, Торговиця, Вишнопіль, Тальянки – фото Вадима Щербаківського³.

Етапним явищем у мистецтвознавстві була поява першої фундаментальної “Истории русского искусства” (Москва–Санкт-Петербург, 1910–1914) за редакцією Ігоря Грабаря. Перші три томи цієї праці присвячено архітектурі. Другий том має характерний підзаголовок: “Допетровская эпоха (Москва и Украина)” і поділяється на два тематичні блоки: “Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы” і “Барокко Украины”⁴. Український блок має розділи, склад і назви яких вельми промовисто можуть схарактеризувати двозначність і непослідовність концепції, покладеної в основу цього компендіуму:

- дерев'яна церковна архітектура на Україні;
- дерев'яна церковна архітектура Прикарпатської Русі;
- дерев'яні синагоги;

¹ Павлуцький Г. Деревянная церковная архитектура Юго-Западного края в XVII и XVIII вв. // ЧИОНЛ. – К., 1904. – Кн. XVIII. – Вып. 1. – С. 21-24; *его же*. О деревянных резных изображениях путтов в южнорусских церквях XVII–XVIII вв. // Изборник Киевский: Тимофею Дмитриевичу Флоринскому посвящают друзья и ученики. – К., 1904. – С. 231-240.

² Павлуцький Г. Древности Украины. Деревянные и каменные храмы. – К., 1905. – Вып. 1. – 124 с.

³ Там же. – С. II-III.

⁴ Грабарь И. Э. История русского искусства. – М.: изд. Кнебель, 1910. – Т. 2. – 479 с.

мурована церковна архітектура;
цивільне будівництво.

Отже, з одного боку чи не вперше у Російській імперії визнавали Україну історико-культурним феноменом доволі самостійним, що можна поставити поряд з таким феноменом, як “Москва”. З другого боку, йдеться про “единое русское племя”, весь час збиваючись на визначення “Южная Русь” (замість чи згідно з тодішнім російсько-офіційним ужитком – Україна (Малоросія).

Загалом, попри певну концептуальну невизначеність, ця праця мала свого часу дуже важливе значення: за умов панування Російської імперії було унаочнено кілька неспростованих фактів: Україна має свою, досить оригінальну архітектуру; ця архітектура характеризується певною єдністю в межах української етнічної території. Саме завдяки цьому авторитетному виданню, з легкої руки Г. Павлуцького, який написав тут огляди мурованої й дерев'яної архітектури, в науці утвердилося визначення “українське бароко” щодо стилю української архітектури XVII–XVIII ст., тобто доби найбільшої своєрідності й найвизначніших мистецьких досягнень. Пізніше це розвинув Ф. Ернст¹, увівши означення “мазепинське бароко” як етап найвищого розвитку стилю. Первісно в такому визначенні головну роль відіграло суто хронологічне зіставлення архітектурного процесу в Україні й Центральній Європі. Але Г. Павлуцький визнавав, що, хоча в Україні стиль виник і розвинувся в тісній залежності від форм західного бароко, проте під час їхнього засвоєння українська архітектура, все-таки, розвивала автохтонні об'ємно-просторові концепції.

Праці Г. Павлуцького 1904–1910 рр. сьогодні є безцінними з огляду на те, що більшість досліджених ним дерев'яних храмів і частина мурованих не дійшли до нашого часу.

Проаналізувавши ті архітектурні пам'ятки, що досліджені, описані, зафіксовані чи бодай згадані в обох основних наукових працях Г. Павлуцького², доходимо промовистих висновків. Йдеться про пам'ятки загальною кількістю 100 споруд та комплексів. Під комплексом ми в цьому випадку розуміємо, приміром, парафіяльну церкву з дзвіницею, але аж ніяк не монастирський комплекс, що може складатися з десятків споруд (наприклад, Києво-Печерська лавра). З тих пам'яток збереглося тільки 37, втрачено – 63. Збережені дотепер – мають статус пам'яток архітектури національного значення, а деякі з них навіть унесені до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (ансамблі споруд Софійського монастиря у Києві та Києво-Печерської лаври, церкву Св. Юра в Дрогобичі). Оцінивши на підставі описів і фотофіксації Г. Павлуцького та його колег втрачену спадщину, можемо з певністю стверджувати: ті 63 об'єкти без жодного винятку сьогодні мали б статус пам'яток архітектури національного значення, якби збереглися дотепер.

Таким чином, з відібраних на зламі XIX–XX ст. найкомпетентнішим тодішнім експертом, знавцем світового мистецтва³ професором Київського університету, четвертим в Російській імперії доктором історії й теорії мистецтва Г. Павлуцьким 100 найвизначніших архітектурних пам'яток, що характеризували країну (без південно-західних територій) і її культурний потенціал, майже 2/3, тобто 63%, виявилися знищеними протягом короткого історичного періоду першої половини XX ст., тобто під час російсько-більшовицької окупації України. Ми не знаємо жодної іншої країни, жодної іншої національної культури, що б зазнала таких нищівних втрат за такий короткий час. Така дієвість і влучність руйнувань є свідченням реалізації у XX ст. осмисленої політики, спрямованої на денационалізацію населення України, причому не лише етнічно українського: системність нищення юдейської культурної спадщини німецьким окупаційним режимом була органічною складовою нацистської політики “остаточного розв'язання” єврейського питання. Те ж саме слід розуміти і щодо більшовицької політики на теренах України: хронологічний збіг голодомору з масовим нищенням архітектурних пам'яток не був випадковим.

¹ Ернст Ф. Українське мистецтво XVII–XVIII віків. – К., 1919. – 32 с.

² Павлуцький Г. Древности Украины... ; его же. Барокко Украины // Грабарь И. История русского искусства: Архитектура. – М. ; Спб., 1910. – Т. 2. История архитектуры: Допетровская эпоха (Москва и Украина). – С. 337-360, 377-416.

³ Основные публикации Г. Г. Павлуцкого // Теория та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. праць НДІТІАМ / Сост. А. Пучков (1996); редкол.: М. М. Дьомін, А. П. Мардер, А. О. Пучков та ін. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 172-179.

Стосовно християнських сакральних пам'яток статистика дещо відрізняється від наведеної вище. Якщо вилучити суто цивільні пам'ятки та юдейські синагоги, то вийде, що Г. Павлуцький дослідив і подав у обох своїх працях 87 сакральних християнських пам'яток: з них 54 знищено, а 33 збережено, тобто у процентному співвідношенні 62% знищених проти 38% збережених.

Тож, нижче подаємо повний перелік християнських сакральних пам'яток архітектури, досліджених Г. Павлуцьким і представлених у його працях, як збережених, так і знищених, з вказівкою дати знищення (якщо її вдалося з'ясувати). На жаль, у Г. Павлуцького, особливо в його розділах “Истории русского искусства”, зазначені й такі пам'ятки, про які ми сьогодні знаємо тільки те, що вони існували на зламі ХІХ–ХХ ст., а в середині ХХ ст. їх вже не було. Для зручності перелік складено за алфавітом назв населених пунктів, де ці пам'ятки є або були.

Збережені архітектурні пам'ятки:

- м. Вінниця. Колегія єзуїтів;
- м. Вінниця. Церква Св. Миколая та дзвіниця;
- с. Густина, Прилуцький р-н, Чернігівська обл. Густинський монастир. Собор Св. Трійці;
- с. Густина, Прилуцький р-н, Чернігівська обл. Густинський монастир. Церква Св. Петра і Павла;
- м. Дрогобич, Львівська обл. Церква Св. Юра та дзвіниця;
- с. Залуччя (колишне Залуччя-Черченське), Чемеровецький р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Дмитрія;
- с. Зіньків, Вінковоцький р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Архистратига Михаїла;
- м. Ізяслав, Хмельницька обл. Бернардинський монастир з костелом Св. Архістр. Михаїла;
- м. Київ. Видубицький монастир. Собор Св. Архистратига Михаїла;
- м. Київ. Видубицький монастир. Собор Св. Георгія;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Всіхсвятська надбрамна церква;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Корпуси келій;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Церква Різдва Богородиці на Дальніх печерах;
- м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Трапезна церква Св. Іоанна Богослова;
- м. Київ. Софійський монастир. Брама Заборовського;
- м. Київ. Софійський монастир. Будинок митрополита;
- м. Київ. Софійський монастир. Бурса;
- м. Київ. Софійський монастир. Дзвіниця;
- м. Київ. Софійський монастир. Софійський собор;
- м. Київ. Старий академічний корпус Братського Богоявленського монастиря;
- м. Київ. Флорівський монастир. Собор Вознесіння Господнього;
- м. Київ. Церква Прп. Феодосія Печерського;
- м. Київ. Церква Спаса на Берестові;
- с. Мгар, Лубенський р-н, Полтавська обл. Спасо-Преображенський собор Мгарського монастиря;
- с. Мельники, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Мотронинський монастир;
- м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. Собор Св. Трійці;
- м. Прилуки, Чернігівська обл. Спасо-Преображенський собор;
- м. Ромни, Сумська обл. Собор Зішестя Святого Духа;
- с. Синява, Рокитнянський р-н, Київська обл. Церква Св. Миколая;
- с. Суботів, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Іллінська церква-усипальниця Богдана Хмельницького;
- с. Сутківці, Ярмолинецький р-н, Хмельницької обл. Церква Покрова Богородиці;
- м. Чернігів. Будинок Св. Феодосія Углицького в Єлецькому монастирі;
- м. Чернігів. Церква Св. Катерини;

Втрачені архітектурні пам'ятки:

- сmt. Баришівка, Київська обл. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці. Знищена у середині 1930-х рр.¹;

¹ Тут і далі дати руйнування переважно за виданням: *Вечерський В.* Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ, 2002. – 592 с.

- сmt. Березна, Менський р-н, Чернігівська обл. Церква Вознесіння Господнього. Знищена у 1929–1930 рр.;
- с. Білашки, Тальнівський р-н, Черкаська обл. Церква Св. Іоанна Богослова. Зруйнована в 1930-х рр.;
- с. Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Церква Покрова Богородиці. Розібрана після 1889 р., коли поряд збудували новий храм Покрова Богородиці;
- с. Білогородка, Києво-Святошинський р-н, Київської обл. Церква Воскресіння Христового. Знищена наприкінці 1920-х рр.;
- с. Болячів, Брусилівський р-н, Житомирська обл. Церква Різдва Христового. Знесена в середині ХХ ст.;
- сmt. Брусилів, Житомирська обл. Церква Воскресіння Христового. Спалена 1943 р.;
- с. Вишнопіль, Тальнівський р-н, Черкаська обл. Церква Св. Іоанна Богослова. Зруйнована після 1928 р.;
- м. Вінниця, колишнє передмістя Малі Хутори. Церква Іоанна Богослова. Знищена на початку ХХ ст., після того, як поряд збудували мурований храм;
- м. Вінниця, колишнє передмістя Старі Хутори. Церква Св. Георгія. Знищена у 1930-х рр., за іншими даними – після 1956 р.;
- с. Городище (колишній Вонячин), Літинський р-н, Вінницька обл. Дзвіниця церкви Св. Параскеви. Зруйновано разом з церквою після 1904 р.;
- с. Дашківці, Вінковоцький р-н, Хмельницька обл. Церква Успіння Богородиці. Втрачена протягом першої половини ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Журавлівка (колишні Чемериси Волоські), Барський р-н, Вінницька обл. Церква Св. Архистратига Михаїла. Втрачена протягом першої половини ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Зінків, Вінковоцький р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Трійці та дзвіниця. Знищені у 1930-ті рр.;
- с. Камінь, Романівський р-н, Житомирська обл. Церква Різдва Богородиці. Знесена у 1910-х рр. у зв'язку з будівництвом нового храму;
- с. Кам'янець, Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл. Церква Покрова Богородиці. Зруйнована у 1930-х рр.;
- м. Київ. Десятинна церква. Мурована церква, збудована на місці старої у 1828–1842 рр., знесена 1935 р.;
- м. Київ. Домініканський костел Св. Миколая (Петропавлівська церква). Знесена 1935 р.;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Успенський собор. Знищений вибухом 3 листопада 1941 р. Відбудований у 1999–2000 рр.;
- м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Економічна брама. Знищена у 1936–1937 рр., відбудовано у 1997–1998 рр.;
- м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Собор Св. Архистратига Михаїла. Знищений вибухом 14 серпня 1937 р., відбудований у 1997–2000 рр.;
- м. Київ. Собор Богоявлення Господнього Братського монастиря. Зруйновано 1935 р.;
- м. Київ. Собор Св. Миколая (військовий) Микільського монастиря. Знищено 1934 р.;
- м. Київ. Церква Св. Василя (Трьохсвятительська). Зруйновано 1935 р.;
- м. Київ. Церква Успіння Богородиці Пирогощої. Зруйновано 1935 р., відбудовано в гаданих первісних формах у 1997–1998 рр.;
- м. Клишкі, Брянська обл. (РФ). Церква Вознесіння Господнього. Зруйнована 1941 р.;
- с. Княжпіль, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Іоанна Богослова. Знищена у 1930-х рр.;
- с. Корнин, Попільнянський р-н, Житомирська обл. Церква Воскресіння Христового. Зруйнована у 1930-х рр.;
- с. Ладижичі, Іванківський р-н, Київська обл. Церква Різдва Богородиці та дзвіниця. Розібрані на початку ХХ ст.;
- м. Лебедин, Сумська обл. Церква Св. Миколи. Знищена на початку 1930-х рр.;
- с. Лісовичі, Таращанський р-н, Київська обл. Церква Різдва Богородиці. Знищена у 1930-х рр.

- м. Лохвиця, Полтавська обл. Церква Св. Миколая. Розібрана після 1884 р., коли збудували нову дерев'яну Миколаївську церкву;
- с. Медведівка, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Медведівський монастир. Знищено 1930 р.;
- с. Могилівка (нині у складі м. Дунаївці), Хмельницька обл. Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михаїла. Розібрана 1894 р. у зв'язку з будівництвом нової мурованої церкви;
- с. Осіч, Бахмацький р-н, Чернігівська обл. Собор Св. Миколая Крупицько-Батуринаського монастиря. Знищено на початку 1940-х рр.;
- с. Печанівка, Романівський р-н, Житомирської обл. Церква Св. Архистратига Михаїла. Знищена у 1930-х рр.;
- с. Пилява, Сторосинявський р-н, Хмельницька обл. Церква Успіння Богородиці. Розібрана після 1895 р., коли поряд збудували у 1890–1895 рр. нову муровану церкву;
- м. Полонне, Хмельницька обл. Спасо-Преображенська церква та дзвіниця. Знищені на початку ХХ ст. у зв'язку з побудовою поряд нової дерев'яної церкви;
- м. Полонне, Хмельницька обл. Церква Св. Трійці та дзвіниця. Знищені 1937 р.;
- м. Полонне, Хмельницька обл. Церква Успіння Богородиці. Знищена у 1930-х рр.;
- с. Привітів, Любарський р-н, Житомирська обл. Церква Різдва Богородиці. Розібрана у зв'язку з тим, що замість неї 1907 р. збудували нову церкву;
- м. Ромни, Сумська обл. Церква Покрова Богородиці. 1907 р. перевезена до Полтави, 1943 р. спалена;
- с. Синява, Рокитнянський р-н, Київська обл. Церква Воскресіння Христового. Знищена у третій чверті ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Слобода Шаргородська, Шаргородський р-н, Вінницька обл. Церква Св. Трійці. Знищена у першій половині ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Старосільці, Коростишівський р-н, Житомирська обл. Дзвіниця церкви Різдва Богородиці. Розібрана на початку ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Тальянки, Тальнівський р-н, Черкаська обл. Церква Покрова Богородиці. Знищена після 1917 р., оскільки саме в тому році місцеве духовенство порушило клопотання про знесення старої церкви у зв'язку зі спорудженням нової. За іншими відомостями розібрана 1908 р.;
- м. Тараща, Київська обл. Собор Св. Юрія. Знищено на початку 1930-х рр.;
- с. Торговиця, Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл. Церква Св. Миколая. Знищена протягом першої половини ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Трипілля, Обухівський р-н, Київська обл. Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці. Знищена у 1920-х рр.;
- с. Ходорів, Миронівський р-н, Київська обл. Церква Різдва Богородиці. Знищена на початку 1920-х рр.;
- м. Чуднів, Житомирська обл. Церква Воскресіння Христового. Час руйнування не з'ясовано;
- м. Чуднів, Житомирська обл. Церква Св. Петра і Павла. Знищена у першій третині ХХ ст.;
- с. Шоломки, Овруцький р-н, Житомирська обл. Дзвіниця церкви Св. Миколая. Знищено після 1909 р.;
- с. Яришів, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл. Церква Успіння Богородиці та дзвіниця. Знищені наприкінці 1920-х рр.

Окрему групу становлять архітектурні пам'ятки, що у добу більшовизму були знищені, а за незалежної України – відтворені (Успенський собор Києво-Печерської лаври, споруди Михайлівського Золотоверхого монастиря, церква Успіння Богородиці Пирогощі). Ще кілька пам'яток планувалося відтворити, але ці наміри не вдалося реалізувати з різних причин (собори Братського Богоявленського і Микільського монастирів). При цьому варто наголосити, що кожна пам'ятка є унікальною і неповторною, належачи до своєї історичної доби. Втрати автентичних старовинних споруд є незворотними. Навіть тоді, коли можна відтворити архітектурну форму будівлі, її матеріально-технічну структуру відтворити неможливо. При втраті об'єкта архітектурної спадщини ми втрачаємо його не тільки як мистецьки досконалу архітектурну форму, а й, передусім, як історичне джерело. Тому відтворити втрачену пам'ятку архітектурної спадщини в принципі неможливо.

Але на зламі XX–XXI ст. українські можновладці захопилися так званим відтворенням утрачених пам'яток – реальних, а іноді й уявних. Таке захоплення було характерним для більшості посткомуністичних країн під гаслом “повернення історичної справедливості”. Відтак це явище можемо вважати закономірним. Проте воно має і небезпечний аспект: захопившись псевдоісторичними подрібками, можемо не тільки забути про потреби реставрації реальних, автентичних пам'яток, а й спотворити уявлення прийдешніх поколінь про історичну минушину. При натурному повномасштабному відтворенні зруйнованих архітектурних витворів виникають проблеми, що ставлять цю діяльність на межу, за якою розпочинається фальсифікація культурної спадщини¹. Тож, загалом відтворені об'єкти не можуть визнаватися повновартісними пам'ятками архітектури та історії, а набувають значення лише символів певних історичних епох². У цьому контексті українському суспільству слід чітко дотримуватися системи наукових і пам'яткоохоронних пріоритетів, пам'ятаючи, що цінність автентичної пам'ятки є абсолютною, а відтвореної – відносною.

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ПРО ХУДОЖНЬО-АРХІТЕКТУРНУ РЕСТАВРАЦІЮ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА МОГИЛИ

Видатна пам'ятка давньоруської архітектури церква Спаса на Берестові й досі приховує чимало таємниць своєї драматичної історії. Достеменно невідомо, коли вона була збудована³. Досі не узгоджено погляди щодо періодизації реставраційних робіт, здійснених в храмі впродовж XV–XVIII ст., попри те, що нарративні та художньо-зображувальні джерела подають на цей рахунок досить повну інформацію. Подібна невизначеність певною мірою зумовлена суперечливими інтерпретаціями вказаних джерел, що суперечать одна одній.

Передусім це стосується грецькомовного ктиторського напису, виконаного на зовнішній стіні храму. Нині цей напис опинився всередині нового нартексу, зведеного в середині XVIII ст. Загальний зміст тексту стосується обставин відновлення храму київським митрополитом Петром Могилою: останній відродив церкву (“*вивівши її з небуття*”) та повелів розписати її (“*перстами греків написав славу*”), чим завершив опорядження споруди (“*скінчив цей достославний і приснопам'ятний дім*”). Певні різночитання стосуються лише датування самої посвяти. В кінці восьмого рядка, праворуч від слухового вікна, після згадки місяця (листопад) вміщено три знаки, що викликали найбільше суперечок. М. І. Петров у статті 1908 р. прочитав тут з порушенням інверсії дату 16, проігнорувавши перший знак, схожий на сімку⁴. З певною натяжкою в останній літері, звичайно, можна побачити “зело”. Сам же я пропонував читати перші дві літери як ZI, тобто сімнадцять...⁵ Останній знак при цьому лишився не ідентифікованим, роблячи всю реконструкцію ненадійною.

Проте, як з'ясувалося, зазначений текст має набагато тривіальніший зміст. Судячи з напису, розташованого на фресці “Моління” всередині самого храму на склепінні стародавнього нартексу, ліворуч від зображення Петра Могили, живописці використовували у текстах не

¹ *Вечерський В.* Відтворення утрачених архітектурних об'єктів Гетьманщини // Сіверщина в історії України : 36. наук. праць. – Вип. 3. – К. ; Глухів, 2010. – С. 9-13.

² Методичні рекомендації наукового семінару Міністерства культури України “Відтворення втрачених пам'яток: історичний та правовий аспекти” // Пам'ятки України. – 1995. – № 1. – С. 94.

³ Аналіз різних версій запропоновано в роботі: *Кабанець Є. П.* До питання хронологічної атрибуції церкви Спаса на Берестові // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 154-158.

⁴ *Петров Н. И.* Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви. – К., 1908. – С. 5.

⁵ *Кабанець Є. П.* Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові в XVII ст. // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 170.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивоа А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017